

JAHON IQTISODIYOTINING NOTEKIS O'SISH VA KUTILAYOTGAN MUAMMOLARGA QARSHI BARQARORLIGI

Turayev Obidjon, Turabekov Sirojiddin

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali talabalari

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada jahon iqtisodiyotining notekis o'sishi va kutilayotgan muammolarga qarshi barqarorlikni ta'minlash masalalari tahlil qilinadi. Maqola global iqtisodiy ko'rsatkichlarning o'zgarishi, geosiyosiy omillar, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi tafovutlar va ekologik tahdidlar kontekstida jahon iqtisodiyotining barqarorligi muhokama qilinadi. Shuningdek, pandemiya, iqtisodiy inqirozlar va iqlim o'zgarishlarining ta'siri o'rganilib, bu muammolarni hal qilish uchun zarur strategiyalar taklif etiladi. Barqaror rivojlanish, innovatsiyalar va xalqaro hamkorlik muhim omillar sifatida alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: jahon iqtisodiyoti, notekis o'sish, barqarorlik, geosiyosiy omillar, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, ekologik tahdidlar, pandemiya, iqtisodiy inqiroz, iqlim o'zgarishlari, xalqaro hamkorlik.

Salbiy prognozlardan farqli o'laroq, jahon iqtisodiyoti barqaror o'sish va inflyatsiya avvalgi o'sish sur'ati kabi deyarli sekinlashayotganini ko'rsatib, sezilarli darajada barqaror bo'lib qolmoqda. Bu pandemiyadan keyingi ta'minot zanjiri uzilishlari, Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi natijasida yuzaga kelgan energiya va oziq-ovqat inqirozi, inflyatsiyaning sezilarli darajada oshishi va undan keyin butun dunyo bo'ylab bir vaqtning o'zida sodir bo'lgan pul-kreditning keskinlashuvi kabi voqealarga boy sayohat bo'ldi.

Экономический рост и инфляция

Прогнозы экономического роста пересмотрены в сторону повышения, а прогнозы инфляции снижены на фоне продолжения тенденции к ее замедлению.

Пересмотр прогнозов роста реального ВВП в мире

(По сравнению с ПРМЭ за октябрь 2023 года, в процентных пунктах)

Глобальный медианный уровень инфляции

(В процентах к предыдущему году)

Источники: МВФ, «Перспективы развития мировой экономики»; расчеты персонала МВФ.

IMF

Global iqtisodiy o'sish 2022-yil oxirida, o'rtacha inflyatsiya darajasi 9,4 foizga cho'qqisiga chiqqanidan ko'p o'tmay, 2,3 foizgacha pasaydi. So'nggi Jahon Iqtisodiy prognozi prognozlariga ko'ra, o'sish bu yil va keyingi yil 3,2 foizda barqaror bo'ladi, o'rtacha inflyatsiya 2024-yil oxiridagi 2,8 foizdan 2025-yil oxirida 2,4 foizgacha pasayadi. Aksariyat ko'rsatkichlar yumshoq qo'nishni ko'rsatishda davom etmoqda.

Shuningdek, so'nggi to'rt yildagi inqirozlar iqtisodiyotga kamroq zarar yetkazishini bashorat qilmoqdamiz, ammo hisob-kitoblar mamlakatlarga qarab farq qiladi. AQSh iqtisodiy o'sishi pandemiyadan oldingi tendentsiyadan allaqachon oshib ketdi. Biroq, biz hozirda kam ta'minlangan rivojlanayotgan mamlakatlar uchun katta zararni bashorat qilmoqdamiz, ularning aksariyati hali ham pandemiya ta'siridan va hayot inqirozi narxidan qutulmoqda.

Ущерб, нанесенный кризисом

Оценки нанесенного ущерба в основном пересматриваются в сторону снижения, за исключением стран с низким доходом, где сохраняется значительный ущерб.

Разница в прогнозируемом уровне на конец 2024 года по сравнению с ПРМЭ от января 2020 года

■ ПРМЭ, октябрь 2022 г. ■ ПРМЭ, апрель 2024 г.

Источники: МВФ, «Перспективы развития мировой экономики»; расчеты персонала МВФ.

IMF

Kuchli o'sish va tez inflyatsiya ta'minot muhitida ijobiy o'zgarishlarni, shu jumladan energiya narxining zarbalarini yumshatishni va ko'plab rivojlangan iqtisodiyotlarga immigrantrlarning katta oqimi tufayli ishchi kuchi taklifini sezilarli darajada tiklashni ko'rsatadi. Pul-kredit siyosati harakatlari inflyatsiya kutilmalarini mustahkamlashga yordam berdi, garchi inflyatsiya o'tkazuvchanligi qat'iy belgilangan stavkali ipoteka keng tarqalganligi sababli zaiflashgan bo'lishi mumkin.

Ushbu ijobiy o'zgarishlarga qaramay, ko'plab muammolar mavjud va qat'iy choralar ko'rish kerak.

Davomli inflyatsiya risklari

Inflyatsiyani maqsadli darajaga tushirish ustuvor vazifa bo'lishi kerak. Inflyatsiya ko'rsatayotgan rag'batlantiruvchi tendensiyalarga qaramay, biz hali kutilgan natijalarga erishmadik. Yil boshidan beri inflyatsiya ko'rsatkichlariga erishish yo'lidagi taraqqiyot biroz sekinlashgani tashvish uyg'otadi. Bu vaqtinchalik kechikish bo'lishi mumkin, ammo hushyor bo'lish uchun sabablar bor. Inflyatsiya haqidagi xushxabar asosan energiya narxining pasayishi va oziq-

ovqat narxlarining inflyatsiyasidan kelib chiqadi. Ikkinchisi ta'minot zanjiri ishqalanishlarini yumshatish, shuningdek, Xitoyda eksport narxlarini pasaytirish bilan qo'llab-quvvatlandi. Ammo neft narxi so'nggi paytlarda o'sib bormoqda, bunga qisman geosiyosiy keskinlik sabab bo'ldi va xizmat ko'rsatish sohasidagi inflyatsiya o'jarlik bilan yuqoriligicha qolmoqda. Xitoy eksportiga yangi savdo cheklovlari ham tovarlar narxining inflyatsiyasini kuchaytirishi mumkin.

Iqtisodiy bo'linishlarning chuqurlashishi

Global iqtisodiyotning barqarorligi mamlakatlar o'rtasidagi keskin farqlarni ham yashiradi.

Калибровка денежно-кредитной политики

Различия в циклическом состоянии экономики, когда объем производства в некоторых странах превышает его потенциал, а инфляция выше целевого уровня, наглядно демонстрируют важность индивидуального подбора мер политики.

Диапазон оценок инфляционного разрыва и разрыва объема производства в 2024 году

Источники: Naver Analytics, «Перспективы развития мировой экономики» МВФ и расчеты персонала МВФ. Примечание. Диапазон включает оценки на основании прогнозов МВФ, оценки официальных органов, консенсусные оценки и оценки ОЭСР. Для целевого уровня инфляции в Китае используется верхний предел 3 процента. Инфляционный разрыв – это отклонение прогноза инфляции на 2024 год от целевого показателя центрального банка в процентных пунктах. Разрыв объема производства – это прогнозируемое отклонение реального ВВП от его потенциала в 2024 году, выраженное в процентах потенциального ВВП.

IMF

AQSHning so'nggi paytlarda erishgan kuchli ko'rsatkichlari unumdorlik va bandlikning mustahkam o'sishi, shuningdek, haddan tashqari qizib ketgan iqtisodiyotdagi kuchli talab bilan bog'liq. Bu Federal rezervdan siyosatni yumshatishga ehtiyotkor va bosqichma-bosqich yondashishni talab qiladi. Uzoq muddatli fiskal barqarorlikni ta'minlash maqsadiga mos kelmaydigan fiskal siyosat yo'li alohida tashvish uyg'otadi. Bu inflyatsiyani pasaytirish jarayoniga qisqa muddatli xatarlarni, shuningdek, uzoq muddatli fiskal risklarni va jahon iqtisodiyotida moliyaviy barqarorlik uchun xavflarni oshiradi. Biror narsani qurbon qilish kerak bo'ladi.

Yevrozona o'sishi qayta tiklanadi, lekin juda past darajadan, chunki oldingi zarbalar va qattiq pul-kredit siyosati faollikka ta'sir qiladi. Ish haqining jadal o'sishi va xizmat ko'rsatish sohasining barqaror inflyatsiyasi inflyatsiyaning maqsadga qaytishini kechiktirishi mumkin. Biroq, AQShdan farqli o'laroq, iqtisodiyotning haddan tashqari qizib ketishining bir nechta belgilari mavjud va Yevropa Markaziy banki inflyatsiyani maqsadli darajadan pastroq qilib qo'ymaslik uchun pul-kredit siyosatini yumshatish uchun o'z harakatini diqqat bilan o'zgartirishi kerak. Garchi mehnat bozorlari kuchli bo'lib ko'rinsa-da, agar Yevropa kompaniyalari iqtisodiy

faollikning kuchayishini kutgan holda ishchi kuchini zaxiralashsa, bu kuch xayoliy bo'lishi mumkin.

Xitoy iqtisodiyotiga ko'chmas mulk sektoridagi sekinlashuv ta'sir qilishda davom etmoqda. Kredit sohasidagi yuksalishlar va bustlar hech qachon tezda hal etilmaydi va bu holat bundan mustasno emas. Agar uning asosiy sabablari hal qiluvchi chora-tadbirlar orqali bartaraf etilmasa, ichki talab zaif bo'lib qoladi. Ichki talabning qisqarishi sharoitida tashqi profitsit ham ortishi mumkin. Bu allaqachon keskin geosiyosiy muhitda savdo kelishmovchiliklarini yanada kuchaytirishi xavfi mavjud.

Ko'plab boshqa rivojlanayotgan yirik bozorlar kuchli ishlamoqda, ba'zan global ta'minot zanjirlarini qayta konfiguratsiya qilishdan va Xitoy va Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi savdo kelishmovchiligini kuchaytirmoqda. Bu mamlakatlarning jahon iqtisodiyotiga ta'siri ortib bormoqda.

Xulosa

Nihoyat, yashil iqtisodiyotga o'tish katta investitsiyalarni talab qiladi. Emissiyalarni kamaytirish iqtisodiy o'sish bilan mos keladi va iqtisodiy faoliyat bilan bog'liq emissiya intensivligi so'nggi o'n yilliklarda sezilarli darajada kamaydi. Biroq, emissiyalar o'sishda davom etmoqda. Hali ko'p narsa qilish va tezda qilish kerak. Rivojlangan iqtisodiyotlar va Xitoyda yashil investitsiyalar sezilarli sur'atlarda o'sib bormoqda. Endi eng katta sa'y-harakatlar boshqa rivojlanayotgan bozor va rivojlanayotgan mamlakatlar tomonidan amalga oshirilishi kerak, bu esa yashil investitsiyalarning o'sishini sezilarli darajada tezlashtirishi va qazib olinadigan yoqilg'iga investitsiyalarni kamaytirishi kerak. Buning uchun boshqa ilg'or iqtisodlar va Xitoydan texnologiya transferi, shuningdek, katta xususiy va davlat mablag'lari talab qilinadi. Ko'p tomonlama mexanizmlar va hamkorlik shu va boshqa ko'plab masalalarda muvaffaqiyatga erishish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Вахабова А.В., Таджибаева Д.А., Хажикакиев Ш.Х. Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар: Дарслик . -Т.: Бактрияпресс, 2015. П.119-121.
2. Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus. Economics. 19th Edition. McGraw-Hill Companies. USA. 2015.
3. Пашковская М.В., Господарик Ю.П. Мировая экономика. -4-е изд., перераб. И доп. -М.: Университет — Синергия, 2017. -768с.
4. Исмаилова Н.С., Исламов Б.А., Хасанов Т.А., Данабоев И.Т., Зикриёев А.С. Хорижий мамлакатлар иқтисодиёти: дарслик I-том. -Т.: Иқтисодиёт, 2019. -207 б.
5. Nizametdinov A., Hojiboqiyeva N. RAQAMLI IQTISOD VA INNOVATSION AXBOROT-KOMMUNIKATSIYALAR TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNI DOLZARB MASALALARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 92-94.

6. Saloxitdinov, Sherzod Farxodovich, and Mirazim Mirsaidov. "TA'LIM MAJMUINI BOSHQARISH VA MEHNAT BOZORI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH BORASIDAGI XALQARO TAJRIBALAR." (2024).
7. Saloxitdinov S., Sardor I. O 'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O 'SISHNI TA'MINLASH YO 'NALISHLARI //Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization: International Scientific and Practical Conference. – 2024. – T. 7. – С. 22-25.
8. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛЛАР //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 115-121.
9. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 466-473.
10. Farxodovich S. S. INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI VANOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 36-45.
11. Салохитдинов Ш. Ф., Ўғли Н. А. Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 18. – С. 983-987.
12. Farxodovich S. S. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM XIZMATLARI SIFATINING ASOSIY OMILLARINI VANOLASH //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 20. – С. 446-450.
13. Isomiddinov S. O 'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH BORASIDAGI ISHLAR: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13928919> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 3-6.
14. Isomiddinov S. JIZZAXDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14506994> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 31-34.
15. Бобаназарова Ж. Х., Эргашева Н. ИНСОН КАПИТАЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МЕХАНИЗМЛАРИ ТАДҚИҚОТИ //Экономика и социум. – 2022. – №. 6-2 (97). – С. 356-359.
16. ERGASHEVA N., YO'LCHIYEV S. TA'LIM TARBIYANING ZAMONAVIY SHAKLLARI //Journal of Research and Innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 34-39.
17. Ergasheva N. AHOLI DAROMADLARINING SHAKLLANISHI VA TAQSIMLANISHI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13879582> //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 7. – С. 15-18.
18. Бобаназарова Ж. Х., Эргашева Н. Б. РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В РАЗВИТИИ УСЛУГ.